

YOSHLAR ONGIDA MILLIY G'OYA VA MAFKURA TUSHUNCHALARI
SHAKLLANTIRISH

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6526881>

Sultonov Sardorbek No'monjon o'g'li

FarDU Harbiy ta'lim fakulteti

Talaba.

*Milliy istiqlol mafkurasi davlatimiz fuqarolarini ulug' maqsad yo'lida qalban birlashtirishga
ko'maklashishi kerak.*

(O'zbekiston Respublikasi 1-prezidenti Islom Karimov)

Annotatsiya: *Ushbu maqolada yoshlar ongida qanday qilib marfat ma'naviyat tushunchalarini shakllantirish haqida ilmiy izlanishlar olib borilgan.*

Kalit so'zlar: *milliy g'oya milliy g'oya milliy mafkura insoniyat barkamol inson mustaqillik jamiyat*

Har qanday millatning taraqqiyoti jamiyatdagi yoshlar qatlamining milliy g'oya va qadriyatlarga munosabati, uning yoshlar ongiga qanday ta'sir etayotganligiga hamda amaliy faoliyatlariga qanday tarzda tayanishlariga bog'liq. Yoshlar respublikamiz aholisining yarmidan ko'pini tashkil etadi. Shuningdek yoshlarning milliy g'oyani anglashi, ishonch va e'tiqodiga aylanishi, qanday yangi qadriyatlar shakllantirilganligi bilan ham bogliq bo'ladi. Chunki milliy g'oya bir tomondan, yoshlarni o'zining obyekt sifatida qarasa, ikkinchi tomondan yoshlar milliy g'oyaning ilg'or rivojlantiruvchilari va kelajak avlodga yetkazuvchilari hisoblanadilar. Uchinchidan, yoshlar qanchalik milliy g'oya bilan qurollangan va uni anglab olgan bo'lsa, jamiyat shunchalik taraqqiyotga erishadi. Bu holat milliy g'oya va yoshlarning o'zaro bogliqligini belgilaydi. Boshqacha aytadigan bo'lsak milliy YEOYA qanchalik mazmunli, har bir kishining uzoqqa mo'ljallangan maqsad va manfaatlari, pirovardida esa, millatning istiqbolini belgilashga xizmat qiladigan bo'lsa, uni yoshlar shunchalik tez qabul qiladi va unga nisbatan o'zining ijobiy munosabati shakllanadi. Demak jamiyat milliy mafkura orqali yoshlarga qanday g'oya va fikrlarni taklif etsa, shunga mos ravishda g'oyaviy jihatdan chiniqqan, vatanparvar. zamonaviy bilimlarni egallagan yoshlarga ega bo'ladi. Eng muhimi shundaki, har bir jamiyatda qanday maqsadda bo'lmasin yangi g'oya va konsepsiyalarga nisbatan yoshlar o'z munosabatini bildiradi va aholining boshqa qatlamiga nisbatan tezroq qabul qiladi. Chunki yoshlar fiziologik va psixologik jihatdan hali shakllanish bosqichida bo'lgani uchun ularda yangiliklarga nisbatan qiziqish kuchli bo'ladi va uni e'tiqodiga aylantirish ehtiyoji katta bo'ladi. Shuningdek yoshlar o'zlarining ijtimoiy-ruhiy va boshqa jihatlariga ko'ra salbiy hodisalarga tez beriluvchilik jamiyatdagi o'zgaruvchan sharoitga moslashish qobiliyatining yuqori ekanligi bilan ajralib turadi. Ular jamiyatning shunday ijtimoiy guruhiga mansubki, ular

o'tkir hissiy bilish qobiliyatiga ega bo'lib, so'z bilan amaliyotning nomutanosibli holatlarini kuchliroq sezadilar. Kattalar uchun odatiy bo'lgan ayrim "adolatsizlik"lar yoshlarning hali to'liq shakllanmagan ongiga, dunyoqarashiga kuchli ziyon yetkazishi mumkin. Shuning uchun hozirgi kunda yoshlar orasida milliy g'oya, milliy gurur va ornomus bilan bog'liq ma'naviyruhiy holatlar muhim ahamiyatga ega.

Insoniyat tarixiy taraqqiyotining sivilizasiyalashgan davri tajribasi bironbir jamiyatning ezgu g'oyalar va mafkurasiz rivojlana olmasligini tasdiqlamoqda. Mustaqillikka erishgan mamlakatimiz rahbarining tashabbusi bilan o'zbek xalqi ham o'z oldiga ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot barpo etish kabi buyuk maqsadlarni qo'ydi. Ana shu ezgu maqsadlarni amalga oshirish, mamlakatimizda demokratik tamoyillarga asoslangan jamiyatni barpo etish ehtiyoji bizga yot va begona g'oya tajovuziga qarshi tura oladigan, har tomonlama barkamol insonlarni voyaga yetkazish, g'oyaviy bo'shliq bo'lishiga yo'l qo'ymaslik va nihoyat, yurtning yuksak taraqqiyotini ta'minlash milliy istiqlol mafkurasini shakllantirishni taqozo etmoqda.

Mustaqillik tufayli O'zbekiston xalqi o'zini milliy ma'naviy yangilanishda milliy istiqlol g'oyasiga tayanishga alohida e'tibor berdi. Mustabid tuzum davrida amal qilib kelingan, xalqimizning milliy ma'naviy ruhiyatiga tamomila zid bo'lgan «kommunistik g'oya» dan voz kechildi. O'zbekiston xalqi o'z milliy G'OYASI negizlariga tayangan holda rivojlanish yo'lini tanladi. Uning o'ziga xos sabablari mavjud. Ezgu, bunyodkor g'oya va mafkura barcha insonlarning hayoti mazmunini, orzu istaklarini ifodalaydi. Xar bir inson, jamiyat o'z oldiga muayyan bir maqsad qo'yadi va unga erishish uchun harakat qiladi. Inson maqsadlari jamiyat manfaatlariga mos kelishi, taraqqiyot yo'li va istiqbolini belgilab beradigan muayyan ezgu g'oya va mafkurasida aks etishi o'ta muhimdir. O'z mustaqil fikri va sobit imon-e'tiqodga ega emaslik esa ertangi kuniga ishonchsiz odamlarning paydo bo'lishiga olib keladi. O'z e'tiqodiga ega bo'lmagan, kelajagini yorqin tasavvur qilib, muayyan ezgu maqsad sari faol harakat qilmaydigan insonlar yashaydigan jamiyatda o'zaro ishonch, osoyishtalik va barqarorlikka turli tahdidlar bo'lishi tabiiy. Turli nosoglom kuchlar o'z manfaatlarini ko'zlab begona va yovuz g'oyalarni bu yerda yashaydigan odamlar hayotiga, turmushiga, ongi va qalbiga turli yo'llar bilan singdirishga, odamlarga ma'naviyruhiy ta'sir o'tkazishga harakat qiladi.

Darhaqiqat, inson va jamiyat hayoti muayyan fikrlar, g'oyalar bilan uzviy bog'liq mafkura inson hamda jamiyat taraqqiyotida muhim rol o'ynaydi va uzluksiz takomillashib, rivojlanib, davrlar o'tishi bilan o'zgarib boradi. Shu sababli, inson, jamiyat taraqqiyotida g'oya va mafkuraning o'rni hamda ta'sirini o'rganish barcha davrlarda muhim ahamiyatga ega. Inson va jamiyat hayotida muhim o'zgarishlarni amalga oshirilishida muayyan g'oyalar alohida o'rin tutadi. Jamiyat taraqqiyotining ma'lum davrlarda tezlashuvi yoki sekinlashuvi, jamiyat hayotida ijobiy yoki salbiy holatlarning ro'y berishi jamiyatda qanday g'oyalar hukmronlik qshgashi, ular qanday kuchlarni harakatga keltirishi, kimlarning, ya'ni qaysi bir ijtimoiy qatlamning manfaatlariga xizmat qilishiga ko'p jihatdan bog'liqdir. G'oya tushunchasining mohiyati nimadan iborat? Inson o'zining ongi, aqlzakovati, iymone'tiqodi va ijodiy mehnati bilan boshqa barcha tirik jonzotlardan farq qiladi. Inson tafakkuri voqyelikni idrok etish mobaynida turli fikrlar, qarashlar, g'oyalar va ta'limotlar yaratadi.

Demak birinchidan. roya inson tafakkurining mahsulidir. Ikkinchidan. g'oya oldin mavjud bo'lmagan, o'zida yangalikni tashuvchi fikrdir. Uchinchidan, oldin g'oya paydo bo'ladi, undan keyin g'oya asosida mafkura, mafkura asosida esa tizim, siyosat paydo bo'ladi. Ilmiy-falsafiy adabiyotlarda «g'oya», «mafkura», «ideya» va «ideologiya» tushunchalari ishlatilmoqda. Ideya va ideologiya ko'proq Garb davlatlarida hamda rus tilidagi manbalarda uchraydi. «Ideya» iborasi yunon tilidagi «idyea» so'zidan olingan, «ideologiya» so'zi uchun o'zak bo'lib hisoblanadi va tushuncha yohud fikr ma'nosini anglatadi. Ideologiya (idyea-g'oya. Tushuncha, iogos — ta'limot) atamasi esa g'oyalar to'grisidagi ta'limotni anglatadi va ikki xil ma'noda ishlatiladi:

G'oyaning ijtimoiy moxiyati. Har qanday g'oya ijtimoiy xarakterga ega. Muayyan g'oyalar, odatda, alohida olingan shaxs ongida shakllanadi. Ma'lum bir muddatdan keyin esa jamiyatning turli qatlamlariga tarqaladi, turli elatlar va millatlar orasida yoyiladi. Mustaqil hayotga qadam qo'yayotgan yangi avlod jamiyatda mavjud g'oyalar ta'sirida tarbiyaladi. Muayyan qarashlar va g'oyalarni o'z e'tiqodiga singdira o'z navbatida yangi g'oyalarni yaratadi va targ'ib qiladi. g'oyaning eng muhim xususiyati insonni va jamiyatni maqsad sari yetaklaydigan, ularni harakatga ketiradigan, safarbar etadigan kuch ekanidadir.

Milliy istiqlol g'oyasiyushg mustaqillikni mustahkamlashda namoyon bo'lish jarayoni o'zining bir qator xususiyatlariga ham ega. Ular quyidagilardan iborat.

- Butungi kunda odamzod ma'lum bir davlatlar va siyosiy kuchlarning manfaatlarigagina xizmat qiladigan, olisyaqin manbalardan tark'ladigan, turli ma'nomazmundagi mafkuraviy kuchlarshshg ta'sirini doimiy ravishda sezib yashashi. Axborot asri, elektronika asri deb atalayotgan XXI asrning bugungi kunida bu ta'sirlardan xoli bo'lish deyarli imkonsizdir. Demak butungi kunda "mafkura poligonlari yadro poligonlari"ga nisbatan ham ko'proq kuchga ega. Bu uning xususiyatlaridan biridir.

- Agar harbiy, iqtisodiy, siyosiy tazyiq bo'lsa, buni sezish, ko'rish, oldini olish mumkin. Ammo g'oyaviy tazyiq, uning ta'siri va oqibatlarini tezda ilg'ab yetish nihoyatda qiyin.

- Milliy g'oya — millat tafakkuri va ongining mahsuli. Lekin, ayni vaqtda, siyosiy ong darajasi har bir millatning rivojini belgilaydigan omil hamdir. Demak ongni, tafakkurni o'zgartirmasdan turib hych bir jamiyat o'zining oliy maqsadiga erisha olmaydi. Biz ham kishilar ongi va tafakkurini o'zgartirmasdan turib ozod va obod jamiyatni barpo etolmaymiz. Milliy istiqlol g'oyasi mustaqillikni mustahkamlashda namoyon bo'lishi uchun u o'zida nimalarni mujassamlashtirishi va qanday talablarga javob berishi lozim. Milliy mafkura, — avvalambor. o'zligimizni, muqaddas an'analarimizni anglashga yordam berishi, xalqimizning ko'p asrlar davomida shakllangan ezgu orzularini, jamiyatimiz oldiga qo'ygan oliy maqsad va vazifalarni qamrab olishi shart.

- Jamiyatimizda bugun mavjud bo'lgan xilmaxil fikrlar va g'oyalar, erkin qarashlardan, har qanday toifalar va guruhlarning intilishlari va umidlaridan, har qanday insonning e'tiqodi va dunyoqarashidan qat'iy nazar, ularning barchasini mushtarak milliy bayroq atrofida birlashtiradigan, xalqimiz va davlatimizning daxlsizligini asraydigan, elyurtimizni eng buyuk maqsadlar sari chorlaydigan milliy istiqlol g'oyasi — mafkura bo'lishi kerak.

- Milliy mafkura har qanday tajavvuzkor millatchilik va shunga o'xshagan unsurlardan, boshqa elat va xalqdarni mensimaslik ularni kamsitish kayfiyati va qarashlaridan mutlaqo xoli bo'lib, qo'shni davlat va xalqlar, umuman, jahon hamjamiyatida, xalqaro maydonda o'zimizga munosib hurmat va izzat qozonishda poydevor bo'la olishi lozim

- Milliy g'oya, birinchi navbatda, yosh avlodimizni vatanparvarlik elyurtga sadoqat ruhida tarbiyalash, ularning qalbiga milliy ma'naviy qadriyatimizga mos insonparvarlik va odamiylik fazilatlarini payvand qshgashdek olijanob ishlarimizda madadkor bo'la oladi. Milliy g'oya Vatanimizning shonli o'tmishi va buyuk kelajagini uzviy bog'lab turishga, o'zimizni ulug' ajdodlarimiz boqiy merosining munosib vorislari deb his qilish, shu bilan birga, jahon va zamonning umumbashariy yutuqlariga erishmoqqa yo'l ochib beradigan va shu maqsadlarga muttasil da'vat qiladigan g'oyadir.

Milliy g'oya xalqning ishonch va e'tiqodiga aylansa, u o'zining kutilgan samarasini beradi. Shuning uchun ham ishonch va e'tiqod masalasi milliy g'oyada muhim mezon hisoblanadi. Mamlakatimiz rahbari «FIDOKOR» gazetasi muxbirining savollariga bergan javoblarida «mafkura faqat bugun emas, balki hamma zamonlarda ham eng dolzarb siyosiyjtimoiy masala, har qanday jamiyatni soglom, ezgu maqsadlar sari birlashtirib, uning o'z muddaolariga erishishi uchun ma'naviyruhiy kuchquvvat beradigan poydevor bo'lib kelgan» deb ta'kidlaydi. O'zbekistonning hozirgi davlat hududida yashagan halqlarning uch ming yillik tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak aksariyat hollarda bosqinchilar zulmi ostida yashaganligini ko'ramiz. Darhaqiqat, eramizdan avval VI asrda — eronlik ahmoniyalar, IV asrda — Yunon bosqinchisi Aleksandr Makedonskiy, eramizning birinchi asrlarida xitoyliklar, VII asrlarda arab badaviylari, XII asrlarda — mo'gul istilochilari, XIX asrdan boshlab, avval Chor Rossiyasi, keyin «Qizil imperiya» iskanjasida ezilib yashaganligiga ko'hna tariximiz guvoh bo'lgan

Milliy G'OYA va ma'naviy qadriyatlar orasida uzviy aloqadorlik o'zaro ta'sir mavjud bo'lib, bu quyidagilarda o'z ifodasini topadi: birinchidan, milliy qadriyatlar milliy g'oya uchun ma'naviy negiz, manba bo'lib xizmat qiladi; ikkinchidan, milliy g'oya qadriyatlarni boyitish, yanada yuksak bosqichga ko'tarish, odamlar ongi va qalbiga milliy qadriyatlarni singdirish omili bo'lib hisoblanadi; uchinchidan, milliy g'oya xalqning tub manfaatlari nuqtai nazaridan mavjud ma'naviy qadriyatlarga baho beradi, ijobiy jihatlarni rivojlantirish, salbiy holatlarni inkor etishning ma'naviy mezoni bo'lib maydonga chiqadi.

Ma'naviyat, qadriyatlar va milliy g'oya — jamiyat hayotining juda murakkab va serqirra, o'zaro uzviy aloqadorlikda bo'lgan sohalaridir. Ma'naviyat, milliy qadriyatlar va istikdol g'oyalari alohida olingan har bir shaxs hayotida ham, jamiyatdagi turli guruh va qatlamlar faoliyatida ham, umuman insoniyat taraqqiyotida ham katta ahamiyatga ega. Millat va davlat taraqqiyotining ma'lum davrlarida ma'naviyat va milliy g'oya eng dolzarb, hal qiluvchi omil bo'lib maydonga chiqadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1.Saydalievich, Ubaydullaev Saidakbar, Abdulhakimov Shahzodbek Abdurashid ogli, and Xofizov Javohirbek Qurbonboy ogli. "UNDERSTANDING AND CONCEPTING BALLS IN THE SPIRIT OF MILITARY PATRIOTISM." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 9.12 (2021): 924-929.

2.Saydalievich, Ubaydullaev Saidakbar, Abdulhakimov Shahzodbek Abdurashid ogli, and Xofizov Javohirbek Qurbonboy ogli. "UNDERSTANDING AND CONCEPTING BALLS IN THE SPIRIT OF MILITARY PATRIOTISM." Galaxy International Interdisciplinary Research Journal 9.12 (2021): 924-929.

3.Ilkhom, A., Rakhmiddin, M., Ugli, K. N. K., & Ugli, Y. K. K. (2021). FACTORS OF EDUCATING YOUNG PEOPLE IN THE SPIRIT OF PATRIOTISM.

4.Komiljonugli, Yusufjonov Kuyoshbek, et al. "The motherland is holy asa sacred place." ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 114 (2021): 1099-1102.

5.Otakoziyevna G. F. et al. THE IMPORTANT ROLE OF EDUCATION IN EDUCATION OF YOUTH //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. -2022. -T. 10. -No. 1. -C. 381-383.